

Ramener le réel en formation : pourquoi , comment ?

*Situations réflexives et controverses professionnelles
en formation continue*

"-Je t'ai demandé de venir aujourd'hui parce que je veux te raconter cette histoire, Ivan, me dit l'homme qui aimait les chiens. J'y ai beaucoup réfléchi et je suis décidé. Tu veux bien l'écouter ?

-Je ne sais pas dis-je, presque sans réfléchir, et j'étais totalement sincère.

Plus tard, je me demanderais si c'était la réponse la plus intelligente à l'une des questions les plus insolites qu'on m'eût faites de ma vie: peut-on vouloir ou pas qu'on vous raconte une histoire, dont vous n'avez pas la moindre putain d'idée ?"

Léonardo Padura

"Car nous ne sommes guère adaptés, contrairement aux apparences, à seulement vivre dans un contexte. Nous sommes plutôt faits pour fabriquer du contexte pour vivre."

Yves Clot

Sommaire

1.Introduction.....	4
2.Hypothèses théoriques et méthodologie.....	4
2.1.Des évolutions récentes dans la formation continue des enseignants.....	4
2.2.Peut-on former aux « bonnes pratiques » ?.....	4
2.3.Travail prescrit vs. Travail réel : conflits de critères et formation.....	5
2.4.Une modélisation de l'activité des enseignants.....	6
2.5.Des critères de développement professionnel pour évaluer des dispositifs de formation.....	8
2.6.Des questions sur les outils du formateur.....	8
2.7.Trois dispositifs de formation questionnés par leur rapport au travail réel des enseignants.....	9
2.8.Méthode de recueil et d'analyse des données.....	9
3.Dispositif expérimental.....	9
3.1.De la difficulté de faire exister la résolution de problèmes ouverts en Mathématiques.....	9
3.1.a.Contexte et objectifs de la formation.....	9
3.1.b.Analyse de la question d'entrée.....	10
3.1.c.Analyse des productions écrites des stagiaires.....	11
3.1.d.Bilan.....	12
3.1.e.Analyse.....	12
3.1.f.Propositions.....	12
3.2.La formation professionnelle des professeurs contractuels: conception d'un parcours hybride.....	13
3.2.a.Contexte et objectifs de la formation.....	13
3.2.b.Première partie du concours : un écrit professionnel.....	13
3.2.c.Seconde partie du concours : focus sur l'analyse de productions.....	13
3.2.d.Bilan et propositions.....	15
3.3.Mise en place d'une formation longue sur la maîtrise de la langue orale.....	16
3.3.a.Contexte et objectifs.....	16
3.3.b.Questionner pour débiter une formation.....	16
3.3.c.Faire écrire pour réguler le dispositif de formation.....	17
3.3.d.Utiliser la vidéo pour faire émerger et dépasser des conflits de critères.....	18
3.3.e.Faiblesse du dispositif et perspectives: les mots pour le dire.....	20
4.Retour sur les hypothèses initiales.....	21
4.1.Bilan synthétique de la pertinence des différents outils.....	21
4.2.Cahier des charges pour une question d'entrée en formation.....	22
4.3.Utilisation des écrits de stagiaires : donner des règles du jeu efficaces.....	22
4.4.Appropriation d'un outil de lecture collective de vidéo pour la formation (Annexe n°1).....	22
4.5.Exploiter des productions d'élèves : évaluer sans juger.....	22
5.Conclusions.....	23
5.1.Retour sur la méthodologie utilisée.....	23
5.2.Une évolution professionnelle non prévue.....	23
5.3.La naïveté, une posture de formateur ?.....	24
6.Remerciements.....	24
7.Bibliographie.....	25
8.Annexes.....	26

1. Introduction

Mon expérience de formateur m'a permis d'enseigner à des étudiants en formation initiale et de former des enseignants en exercice. J'ai toujours été surpris des stratégies d'évitement mobilisées par certains enseignants dans le cadre de formations continues. Ce constat rejoint celui de chercheurs (Saussez et Yvon, 2010 : 43-44) concernant le transfert des acquis de la recherche aux enseignants en exercice. Ces derniers ne perçoivent peut-être pas la possibilité voire la nécessité de faire évoluer, d'enrichir ou d'améliorer leur pratique professionnelle. Pourquoi un dispositif conçu pour aider est-il perçu comme une contrainte ? Pourquoi tant de difficultés à faire partager de nouvelles approches pédagogiques ?

Ce type d'attitude fermée que j'ai constaté peut toucher tous les profils d'enseignants en formation continue: jeunes ou plus âgés, investis ou plus en retrait, innovants ou plus prudents. Cette régularité me fait penser que c'est dans le rapport à la situation de travail qu'on peut chercher des moteurs possibles de l'entrée en formation continue.

On peut alors se demander comment faire exister le travail réel dans un dispositif de formation et quels bénéfices attendre de cette démarche.

2. Hypothèses théoriques et méthodologie

2.1. Des évolutions récentes dans la formation continue des enseignants

La question de l'entrée en formation se trouve modifiée par les modalités spécifiques de l'éducation prioritaire. Il est en effet préconisé par les directives nationales et académiques de proposer des dispositifs de formation aux collectifs inhabituels : professeurs des écoles et de collège, professeurs de collège de plusieurs disciplines (MEN 2014a). La deuxième attente institutionnelle concernant ces formations est de s'inscrire dans la durée et d'être fortement liée à des formes d'accompagnement (IGEN 2016). Il est ainsi explicitement demandé par un document du rectorat de la Guyane de construire le plan de formation de l'éducation prioritaire à la suite d'observations de classes (Rectorat Guyane 2016). Ces formations s'inscrivent également dans un contexte de réseaux (MEN 2014b) dont l'identité et les modes de fonctionnement sont à construire (MEN 2014b).

Ces éléments ont conduit le ministère et les acteurs de la formation de formateurs à imaginer des axes de travail en formation alternatifs aux entrées habituelles (CAS 2015). En effet les formations descendantes qui adoptent comme point de départ le prescrit autour des programmes, les enjeux disciplinaires ou encore les pratiques pédagogiques efficaces ne sont pas considérées comme les seules souhaitables dans le contexte de l'éducation prioritaire (IGEN 2016). Il est au contraire conseillé de construire des plans de formation qui intègrent les réalités des réseaux pour lesquels ils sont destinés : « Le projet de réseau exprime les besoins de formation et organise le programme de formation (...) » (MEN2014 b:14)

2.2. Peut-on former aux « bonnes pratiques » ?

On peut, à l'inverse d'entrées plus prescriptives, concevoir l'entrée en formation comme la recherche d'un objet de partage auquel tous les participants peuvent s'identifier. Dans le contexte de la formation en éducation prioritaire, les formés peuvent travailler dans une école, en collège ou encore dans des classes de l'enseignement adapté. Les entrées par le contenu à enseigner risquent donc de diviser les enseignants entre ceux qui le maîtrisent et ceux qui sont moins sûrs d'eux. On peut évidemment penser à l'entrée par les « bonnes pratiques » mais il y a des écueils possibles de culpabilisation des enseignants et le concept même de « bonnes pratiques » est aujourd'hui questionné par la recherche :

« Plutôt que de pointer de mauvaises pratiques ou de chercher des bonnes pratiques, les animations pédagogiques seront l'occasion de conduire des discussions professionnelles autour des pratiques de classe afin d'expérimenter des formats pédagogiques et didactiques moins différenciateurs. » (CAS 2015:31)

On peut aussi emprunter à l'analyse du travail des résultats qui incitent le formateur à une certaine modestie : « ...encore faut-il que l'expérience de celui qui travaille soit systématiquement regardée comme une énigme par celui qui prétend la changer. » (Clot 2015 : 63)

Du coup l'objet de partage en formation pourrait être les pratiques réelles des enseignants formés. En dépassant une approche normative de la formation continue on peut en effet espérer identifier, disséquer, analyser les gestes professionnels quotidiens qui sont le cœur de l'activité enseignante. Un autre argument plaide dans le sens d'une entrée en formation par le réel. Il s'agit des recherches en sciences de l'éducation sur la reproduction des inégalités sociales (Bernardin, 2013). Le concept de rapport à l'école et aux savoirs permet de comprendre les mécanismes qui conduisent à des malentendus sur le sens des activités scolaires. Dans un récent document d'accompagnement Élisabeth Bautier illustre bien cet enjeu professionnel au sujet des interactions orales:

Souvent, les enseignants s'appuient sur ce genre d'élèves [les bons élèves] parce qu'il leur permet de faire avancer la classe grâce à ces savoirs extérieurs dont ils sont porteurs. Mais de tels élèves qui ne s'engagent pas toujours eux-mêmes dans ces dimensions cognitivo-langagières de l'oral peuvent, du fait de leurs réponses affirmées, gêner les autres dans leurs tentatives d'élaboration et se gêner eux-mêmes en s'empêchant tout déplacement avec les autres.

(É. Bautier, 2016: 3)

C'est ainsi en partie dans les gestes quotidiens des enseignants que se construit un rapport à l'école qui, sans intervention extérieure, peut empêcher les élèves issus des classes populaires de comprendre les vrais enjeux (cognitifs) des tâches proposées.

2.3. Travail prescrit vs. Travail réel : conflits de critères et formation

L'entrée par le travail réel via des vidéos de pratiques « ordinaires » (alloconfrontation) peut permettre d'instruire collectivement des questions professionnelles. Ce passage du « privé » de la classe au collectif du groupe en formation peut contribuer à légitimer l'émergence de questions de métier et en retour permettre aux stagiaires d'imaginer d'autres « possibles » dans des situations génériques.

L'expérience montre que ce type de situation génère des discussions et même parfois des tensions entre formés. Ces conflits peuvent selon Yves Clot être mis à profit si on les oriente comme des formes de disputes professionnelles (Cot 2015 :175). Ils relèvent le plus souvent de conflits de critères (Saussez et Yvon 2010 :46) ou de dilemmes (Clot 2015:56) qui portent sur la qualité de l'action pédagogique de l'enseignant.

Plus globalement l'analyse du travail nous aide encore à conceptualiser ces situations qui peuvent relever d'un conflit de logique entre le prescrit et le réel :

Nous disposons également d'outils pour exploiter ces controverses, comme celui proposé par Patrick Picard et Simon Flandin (Annexe n°1). Cet outil permet de faire émerger et d'explicitier certains conflits de critères.

La présentation par les stagiaires d'expériences de classe, comme l'élaboration d'un discours non normatif sur des situations de classes ordinaires, peuvent permettre d'induire un accès au niveau des représentations et donc d'identifier des zones de développement potentiel (Clot 2008a:35). L'entrée par l'analyse du travail invite à construire un contexte favorable pour la constitution de collectifs de formation assez sécurisants pour permettre aux participants de se livrer concernant leurs pratiques et d'oser développer leur « pouvoir d'agir » (Clot, 2008b).

2.4. Une modélisation de l'activité des enseignants

Je travaillerai à partir de la théorie des champs conceptuels définie par Gérard Vergnaud (Vergnaud, 1990) dans le but de modéliser l'activité des élèves et des enseignants en Mathématiques. Cette théorie a été par la suite utilisée pour décrire l'activité des enseignants dans le cadre de la didactique professionnelle (Mayen, 2006). On peut aussi en percevoir des traces dans le document en Annexe n°1 lorsqu'il propose de "postuler la cohérence" des enseignants observés. L'idée est d'élargir la notion de "connaissances" et de l'étendre à ce qui permet, met en ordre et justifie l'action des individus. Une connaissance se distingue ainsi d'un savoir qui est une connaissance admise par une communauté savante comme étant pertinente dans son domaine de validité.

Un *champ conceptuel* est constitué par un ensemble de situations génériques. Ainsi en mathématiques, Vergnaud parle de champ conceptuel des structures multiplicatives qui va englober les situations de la multiplication, de la division et de la proportionnalité.

Les situations relevant de ce champ sont nombreuses et Vergnaud les organise en *classes de situations*.

Pour une classe de situations donnée, il définit des *schèmes* qui organisent l'activité du sujet. Les schèmes se structurent autour de deux éléments:

- les *connaissances-en-acte* guident le "prélèvement de l'information pertinente qui va permettre le diagnostic." (Mayen, 2006: 155)
- les *théorèmes-en-acte* expriment des propositions tenues pour vraies par le sujet concernant une classe de situations.

Dans la perspective de Vergnaud enseigner ou former revient donc à rapprocher des connaissances propres au sujet de savoirs socialement acceptables.

Une des difficultés est donc pour le sujet d'adapter ses schèmes pour agir face à une nouvelle situation ou agir autrement dans la cadre d'une situation déjà rencontrée. Les connaissances antérieures peuvent ainsi faire obstacle à l'acquisition de nouvelles connaissances. En référence aux travaux de Bachelard sur l'épistémologie des sciences, on parle d'obstacle épistémologique (Bachelard 1938; Mayen 2006).

Je donne un exemple ci-dessous pour illustrer ce cadre théorique (voir Annexe n°2 pour un exemple en didactique des Mathématiques):

Situation typique au collège : l'entrée en classe (d'après IFÉ 2010)	
<p>Avec Romain</p>	<p>Gestes du professeur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendre le silence des élèves avant de commencer le cours • Signifier ostensiblement cette attente • Renvoyer les élèves à leur propre responsabilité d'écopiers
Analyse par la théorie des champs conceptuels	
Champ conceptuel concerné: l'organisation du travail des élèves	
Schème organisant l'action	<p>Concept-en-acte :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Les jeunes qui entrent dans la classe sont des élèves prêts à se mettre au travail <p>Théorèmes-en-acte:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Il est nécessaire d'attendre le silence des élèves avant de leur délivrer des consignes -L'ordre en classe est un préalable à la mise au travail
Obstacle épistémologique	<p>Les connaissances des professionnels experts sont souvent contre-intuitives (Mayen 2006:176). Par exemple l'idée que l'ordre en classe précède la mise au travail est une évidence pour Romain. Même s'il ne fonctionne pas bien ce rituel d'"attente" est un obstacle à franchir.</p>

Je compléterai cette modélisation des représentations par une distinction entre ce qui relève du registre épistémique (ce qui explique, justifie et permet d'anticiper l'action) et ce qui relève du registre opératif (ce qui permet de réaliser l'action). Ainsi, pour une classe de situations donnée, l'exploitation de décalages entre le développement du registre épistémique et le registre pragmatique peut offrir des potentialités de développement professionnel. (Mayen, 2006:162)

2.5. Des critères de développement professionnel pour évaluer des dispositifs de formation

De multiples approches sont possibles pour évaluer l'efficacité d'un dispositif de formation. L'approche naturelle consisterait à mesurer l'écart entre l'avant et l'après formation du point de vue de l'efficacité professionnelle des enseignants. Deux problèmes surgissent alors : celui de l'évaluation de l'efficacité des enseignants et celui de la comparaison de deux pratiques professionnelles différées dans le temps. Les approches quantitatives étant sujettes à caution si elles portent sur un échantillon réduit, il faudrait alors se tourner vers des entretiens avant et après couplés à des observations. Je n'ai pas choisi cette démarche par manque de temps. Je pense cependant qu'elle aurait toute sa pertinence y compris comme forme d'accompagnement des enseignants.

Je me suis centré pour ce travail sur l'analyse des productions des stagiaires en formation: analyse des discours écrits et oraux.

J'utiliserai les trois niveaux de développement professionnel définis par Mayen (2006, p157-158).

Niveau 1	Réflexivité	Mettre à jour des mécanismes sous-jacents à sa propre activité : schèmes s'appliquant à une situation
Niveau 2	Généralisation	Passage d'une situation à une classe de situation
Niveau 3	Réorganisation	Dépassement d'un obstacle épistémologique et modification des connaissances liées à une classe de situations

2.6. Des questions sur les outils du formateur

J'ai choisi d'analyser quatre outils qui me paraissaient *a priori* utiles pour ramener le réel en formation :

- questionnaire d'entrée
- analyse de vidéo de classe
- analyse de production d'élève
- faire réaliser un écrit de stagiaire

J'ai cherché une façon de mesurer l'efficacité de ces outils pour le formateur. Selon Vygotsky cité par Clot, le développement professionnel est à chercher dans ce qu'ils appellent des zones de développement potentiel. La question se pose alors d'identifier ces zones de développement dans le contexte de la formation. Clot donne une forme de réponse à cette question en préconisant des "allers et retours indispensables entre conceptualisation pragmatique et conceptualisation analytique" (Clot, 2008b:41). Cette préconisation rejoint celle de la didactique professionnelle puisque Mayen et ses collègues suggèrent d'exploiter "des décalages, qui peuvent être source de développement, par fertilisation croisée : le modèle opératif va interroger le modèle cognitif empirique et le pousser à chercher d'autres justifications que la seule réussite de l'action." (Mayen 2006:162).

Pour évaluer l'efficacité des outils, nous poserons les questions suivantes:

Questions	Motivations
L'usage de l'outil a-t-il permis aux stagiaires de questionner leurs pratiques réelles?	Expliciter le modèle opératif, mettre à jour des formes de conceptualisation pragmatique et analytique qui permettent et justifient l'action.
-L'usage de l'outil a-t-il permis de faire émerger des conflits de critères ?	Provoquer une dispute professionnelle : la dimension collective peut permettre de faire prendre conscience de décalages entre les registres épistémiques et pragmatiques. Situation de déséquilibre provisoire.
-L'usage de l'outil a-t-il permis de dépasser collectivement des conflits, des dilemmes professionnels ?	Montrer d'autres "possibles" pour résoudre des situations génériques : vers un nouvel équilibre

2.7. Trois dispositifs de formation questionnés par leur rapport au travail réel des enseignants

Ces trois formations ont eu lieu entre novembre 2016 et janvier 2017. Elles prennent en compte de trois façons différentes le travail réel des enseignants.

La première est une formation sur la narration de recherche en français et en mathématiques. Elle est clairement orientée vers la présentation d'une "bonne pratique" mise en avant par les programmes de 2015 : la narration de recherche. Son déroulé (Annexe n°3) ne laisse pas beaucoup de place au travail réel. La question d'entrée se réfère aux représentations des stagiaires mais la vidéo proposée est plus une vidéo "modèle": elle informe sur ce qu'il est attendu de faire plus que sur ce qui se passe vraiment dans une classe ordinaire.

La seconde formation n'est pas directement liée à l'éducation prioritaire. Il s'agit de la préparation au CAPES interne de Mathématiques. La genèse de cette formation hybride prend sa source dans des questionnements issus de mes observations de classe lors de l'année scolaire 2015-2016. Bien qu'a priori très prescriptive par les aspects normatifs du concours, nous étudierons une séquence où le réel du travail enseignant a été introduit sous la forme de productions d'élèves.

Enfin la troisième formation est une formation sur l'oral en classe. Elle a été conçue à partir du projet de réseau et correspond le plus à une approche ascendante et non prescriptive. Le réel y est présent sous la forme de vidéos de classes ordinaires et d'accompagnement des stagiaires dans leurs classes.

2.8. Méthode de recueil et d'analyse des données

J'utiliserai des traces d'activité de ces trois formations. Il s'agira de questions d'entrée ou de fin de formation, de texte rédigés par les stagiaires ou d'extraits vidéos et audio.

Pour les extraits audio utilisés, j'ai utilisé les règles de transcription de la convention ICOR (ICOR, 2013). J'ai utilisé le logiciel Audacity pour visualiser les temps de pause:

3. Dispositif expérimental

3.1. De la difficulté de faire exister la résolution de problèmes ouverts en Mathématiques

3.1.a. Contexte et objectifs de la formation

L'expérience présentée ci-dessous concerne une formation qui a pour intitulé "Renforcer les compétences langagières pour apprendre plus efficacement : utiliser la narration de recherche en

Français et en Mathématiques". Il s'agissait d'une formation de trois heures qui a concerné un professeur de collège et 13 professeurs des écoles de la maternelle au cycle 3.

L'objectif était d'aider les enseignants à mettre en place des dispositifs de type « narration de recherche » (MEN 2014,2015). Ce dispositif a été bien décrit et étudié dans la littérature professionnelle (Sauter 2000, Chevalier 2002).

Les didacticiens des mathématiques sont d'accord sur la nécessité de confronter les élèves à des problèmes ouverts. Cela permet de construire le sens et donne une raison d'être aux savoirs mathématiques enseignés. Par exemple pour l'enseignement des mathématiques à l'école, Guy Brousseau a développé le concept de situation didactique qui intègre des phases de conjecture et de validation (Brousseau, 1998). Au collège, la théorie anthropologique du didactique a défini la notion de Parcours d'Étude et de Recherche (PER) qui intègre également des problèmes ouverts (Coppé, 2009). Pourtant on sait aussi que les enseignants peinent à mettre en place ce type d'activité dans leurs classes (IGEN 2006).

Il est donc apparu pertinent aux pilotes du réseau REP+ de proposer cette formation articulant deux problématiques essentielles : la maîtrise de la langue et les tâches complexes en Mathématiques.

Le dispositif mis en place avait pour objectif de motiver les enseignants à tester la narration de recherche et à les accompagner dans sa mise en œuvre.

3.1.b. Analyse de la question d'entrée

Tout d'abord il faut noter que lors du début de la séance, j'ai constaté que les préoccupations exprimées par les enseignants n'avaient pas toujours de lien avec le thème de la formation (Annexe n°4).

A ce sujet j'aurais peut-être dû exprimer mieux la question et la situer dans le champ de la pédagogie et des mathématiques. Néanmoins cela aurait induit des réponses peut-être artificielles. Finalement les éléments qui sont en lien direct avec le sujet de la formation sont les suivants :

Question de la (ou du) stagiaire	Lien avec la narration de recherche en Mathématiques (analyse a posteriori)
Comment faire s'exprimer les élèves ?	La narration d'une démarche scientifique peut faire l'objet d'un travail d'expression (programme de Français, cycle 3)
Faut-il une révolution pédagogique pour faire réussir tous les élèves ?	Le fait d'accepter et de prendre au sérieux une production d'élève sans jugement sur son contenu porte peut-être les germes d'une "révolution pédagogique".
La nouvelle réforme peut-elle permettre à tous les élèves d'évoluer ?	Certaines démarches pédagogique validées par la recherche scientifique ont été intégrées aux nouveaux programmes : c'est le cas de la narration de recherche.
Comment mieux faire mes cours ?	L'efficacité des méthodes d'enseignement les plus répandues en mathématique est très questionnée aujourd'hui. « Faire mieux ses cours » c'est peut-être introduire de nouvelles options pédagogiques.
Comment faire réussir les élèves en difficulté ?	La question du sens des apprentissages, notamment mathématiques est régulièrement convoquée pour expliquer l'échec des élèves issus des classes populaires. Faire travailler sur des problème ouverts peut contribuer à motiver l'existence des outils mathématiques des programmes.
Pourquoi changer les termes des programmes ?	Ce changement de programme n'est pas un simple exercice de rhétorique. L'idée est bien de changer les pratiques enseignantes en introduisant d'autres façons d'enseigner.

A travers l'analyse de cet échantillon, on distingue bien les interrogations sur les attendus institutionnels et en même temps la pertinence du thème de formation proposé.

3.1.c. Analyse des productions écrites des stagiaires

La suite de la formation a tourné autour d'un problème à résoudre, d'abord individuellement puis en groupe. Il a été ensuite demandé aux stagiaires de raconter leur recherche par écrit. Le choix du problème est inspiré du document d'accompagnement transversal intitulé "Mathématiques et maîtrise de la langue" (MEN 2016) :

Problème

Pour monter un escalier, on peut sauter une marche si on veut.
(On fait des pas de une ou deux marches)
Par exemple un escalier de trois marches peut se monter de trois façons différentes:

Combien y-a-t-il de façons différentes de monter 10 marches d'un escalier?

La réflexivité a lieu ici sur une tâche de recherche d'un problème ouvert en Mathématiques. Le problème est volontairement difficile à résoudre avec des outils « scolaires » : sa résolution est une véritable tâche complexe pour les enseignants.

J'ai choisi d'analyser les productions écrites (Annexe n°5 à Annexe n°7) des stagiaires selon cinq critères:

- Les verbes : personne et temps employés
- Le style : récit, liste ..
- Les méthodes mathématiques citées
- Les retours sur des hypothèses formulées
- L'expression d'un ressenti par rapport au travail proposé

Pour évaluer l'implication des stagiaires dans la tâche, j'ai relevé des éléments simples :

Emploi du « je » : le stagiaire s'implique personnellement	5/14
Texte sous forme de récit : atteste qu'il s'agit de d'actions réellement accomplies et non pas de tâche hypothétiques accomplies par un sujet virtuel.	6/14
Présence de retour ou ressenti : atteste d'une possibilité de démarche scientifique et/ou que le stagiaire a revécu l'expérience au moment de la narration.	9/14

Finalement quatre stagiaires n'ont répondu à aucun de ces critères. J'en conclus que les stagiaires ont plutôt « joué le jeu » et sont entrés dans la tâche proposée.

Le second point d'évaluation concerne la démarche scientifique telle qu'elle est formulée par la publication de l'IREM Montpellier qui décrit la narration de recherche (Chevallier A. 2002:17):

« émettre des conjectures, les tester, les infirmer ou les prouver »

On cherche alors les narrations qui discutent de la validité d'une hypothèse formulée :

Retours sur des hypothèses formulées	9/14
--------------------------------------	------

On peut en déduire que les stagiaires ont bien mené une démarche d'investigation. Le moment de formation a été réussi et j'ai pu constater une grande attente quant à la solution du problème.

3.1.d. Bilan

Quelques semaines après, aucun des stagiaires n'a répondu à ma sollicitation d'accompagnement:

Bonsoir,
je reviens vers vous suite à la formation du mois de novembre sur la narration de recherche.
J'aimerais pouvoir vous accompagner dans la mise en oeuvre concrète de cette démarche.
L'idéal serait de pouvoir le faire en maternelle, à l'école primaire et au collège.
Je peux vous fournir toute sorte d'aide : proposition de sujets, photocopies couleurs, plastification ...
J'aimerais pouvoir faire cela avant le 19 janvier car il y a une nouvelle session de cette formation.
Merci de me dire si c'est possible pour vous.
Pour des élèves de la fin de l'école primaire ou du début du collège, je joins une énigme en PJ.

Je vous souhaite une excellente année 2017.

CYRILLE GUIEU
/Formateur académique pour l'éducation prioritaire./

Mail du lundi 2 janvier 2017 à destination des stagiaires

Ceci est un problème car cela jette le doute sur l'impact de la formation sur les pratiques réelles des enseignants formés. Pourtant l'ambiance de la formation était plutôt bonne et les retours du questionnaire d'évaluation assez positifs. Voilà la synthèse transmise à la coordonnatrice du réseau:

	POINTS FORTS	POINTS FAIBLES	POINTS A AMELIORER
Accueil des thèmes	De l'activité dans la mise en situation. Des échanges intéressants sur la vidéo en maternelle.	Des réserves de certains stagiaires sur la faisabilité des nouveaux programmes.	Travailler les modalités d'appropriation du prescrit. Mieux l'articuler aux autres éléments de formation.
Participation / Implication – Enseignants	Des échanges ouverts et francs pendant toute la formation.	Des attentes sur certaines questions pédagogiques qui n'ont pas eu de réponse.	Besoin de plus de temps pour construire des réponses par des travaux en classe et une nouvelle séance de formation.

3.1.e. Analyse

Si on reprend les niveaux de développement proposés par Mayen, on constate que seules des traces de réflexivité peuvent être avérées. De plus cette réflexivité porte plus sur l'activité Mathématique elle-même que sur des connaissances professionnelles. En fait on peut supposer un impact de la formation sur les stagiaires du point de vue de leur compétence à faire des mathématiques mais peut-être pas à les enseigner.

J'ai pu aussi constater que les débats n'ont pas porté sur des conflits de critères sur la qualité d'un travail réel mais plutôt sur un travail abstrait et théorique : les nouveaux programmes sont-ils applicables en général ?

3.1.f. Propositions

Finalement on pourrait améliorer le dispositif proposé de deux façons (voir Annexe n°8 et Annexe n°9 pour un déroulé alternatif):

-Centrer la question d'entrée sur les difficultés spécifiques à l'enseignement des mathématiques
-Proposer de discuter de l'évaluation d'une narration de recherche faite par un élève avant de faire rédiger aux stagiaires leur propre narration.

Ces deux modalités pourraient permettre de ramener le réel dans le dispositif de formation. L'idée étant de partir des préoccupations des stagiaires pour les aider à s'approprier le prescrit. Enfin une formation plus longue me paraît nécessaire pour déconstruire une vision « mécanique » des activités mathématiques et permettre des observations en classe dans l'intersession.

3.2. La formation professionnelle des professeurs contractuels: conception d'un parcours hybride

3.2.a. Contexte et objectifs de la formation

Lors de l'année scolaire 2015-2016, j'avais constaté à quel point les enseignants d'un réseau REP+ dans lequel je travaillais manquaient de formation initiale. Mon idée était donc de proposer des dispositifs de formation spécifiquement destinés aux professeurs contractuels dans le cadre de l'éducation prioritaire. Cette idée n'a pas été retenue dans le cadre des dispositifs de l'éducation prioritaire. Je l'ai donc soumise à l'IA-IPR de mathématiques et à son chargé de mission. Ils m'ont par la suite associé au dispositif de formation des professeurs contractuels en mathématiques.

Nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de toucher ce public enseignant. Nous sommes partis de leurs contraintes :

- peu de disponibilité pour suivre des actions de formation
- une volonté de stabiliser leur situation professionnelle

Ainsi s'est construite l'idée de proposer un parcours [m@gistere](#) pour la formation au CAPES interne avec l'objectif d'essayer non seulement de préparer efficacement au concours mais aussi de contribuer à fournir des outils pour la pratique quotidienne des professeurs. Nous sommes d'emblée partis sur l'idée d'un parcours évolutif, que nous construirions au fur et à mesure de l'implication des stagiaires et des deux autres formateurs associés au dispositif .

3.2.b. Première partie du concours : un écrit professionnel

La première épreuve consiste en un dossier de reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle (RAEP). Pour cette première épreuve nous avons mis en place un forum et nous avons commenté par mail des dossiers rédigés par les stagiaires. Puis, pour finaliser ce travail nous avons proposé une classe virtuelle.

Lors de cette classe virtuelle nous avons été surpris du manque de productions d'élèves dans les dossiers des stagiaires et cela nous a conduit à proposer de travailler sur le thème de l'analyse de productions pour la préparation à l'épreuve d'admission.

3.2.c. Seconde partie du concours : focus sur l'analyse de productions

Je propose à présent d'analyser quelques minutes de la première classe virtuelle consacrée à l'analyse des productions des élèves (d'après MEN 2015a:99). Les enregistrements sont issus de la plate-forme [m@gistere](#). L'échange qui suit a lieu à la fin de la séance d'environ 1h30.

Analyser des productions d'élèves (première partie)

Une boulangère très joueuse demande à Louise de résoudre l'énigme suivante pour trouver le prix d'une baguette de pain.
 « La moitié du prix de la baguette augmentée de 0,70€ est égale au double du prix de la baguette diminué de 0,65€ ».
 Comment Louise doit-elle s'y prendre pour retrouver le prix de la baguette ?

Soit x le prix d'une baguette de pain

$$\frac{x}{2} + 0,70 = 2x - 0,65$$

$$\frac{x}{2} - 2x = -0,70 - 0,65$$

$$\frac{x}{2} - 2x = -1,35$$

$$-\frac{x}{2} = -1,35$$

$$-x = -\frac{1,35}{2}$$

$$-x = -0,675$$

Le prix de la baguette de pain est de 0,675 €

Sujet 2

Q1:

E1:
 Modélisation est correcte et explicite
 Trois lignes correctes
 Ligne 4: erronée (peut-être erreur de calcul fractionnaire)
 Ligne 5 également
 -> méthode experte mal maîtrisée
 Présence d'une phrase-réponse bien rédigée

La stagiaire évoque ici un schéma synthétique sur l'évaluation par compétence proposé par un formateur et la production de l'élève qu'il fallait analyser (voir Annexe n°10 pour le dialogue complet et Annexe n°11 pour les conventions de transcription):

EVE : heu si on regarde le schéma qui nous est donné est-ce qu'on peut (.) enfin c'est bizarre de sous-entendre que l'élève a (.) a tout réussi parce que à partir du problème il a su formuler et mettre en problème mathématique (.) après il a su employer un résultat mathématique (.) pour son résultat (.) il a interprété son résultat (.) et heu: mais le (.) le résultat est quand même faux donc enfin c'est bizarre en fait (.) comment est-ce qu'on peut (.) comment est-ce qu'on évalue cet élève (.) du coup (.) est-ce qu'on le juge sur le résultat qui est faussé ou bien on regarde ce schéma en se disant que finalement il a quasiment tout réussi par rapport à ça

La consigne était d'« analyser » la production et la stagiaire parle de « juger » ce que l'élève a réussi. De plus elle semble gênée par ce que sous-entend le schéma proposé (« bizarre » est répété 2 fois). On peut penser que son interprétation de la situation est liée à son activité d'enseignante au cours de laquelle l'activité d'analyse des productions d'élève est surtout tournée vers l'évaluation des élèves.

Un conflit de critère apparaît sur l'objet de l'évaluation : pour Eve, l'évaluation semble devoir porter sur la justesse mathématique du résultat alors que le schéma proposé par le formateur induit une évaluation par compétence.

A la suite de cette intervention un formateur intervient et décrit comment lui, en tant qu'enseignant, il utiliserait le schéma proposé. Puis Eve reprend la parole :

EVE: Oui oui je vois (.) d'accord (.) donc en fait c'est en fonction de de l'exercice donné il faut heu (.) à chaque fois donner les (.) les (.) le barème de l'évaluation enfin ce qu'on va évaluer (.) les compétences qu'on pense évaluer à chaque fois pour heu (.) pour que l'élève soit en adéquation parce que si on lui met (.) si on le juge seulement sur les erreurs qu'il a réalisées il va croire qu'il n'a rien réussi alors que finalement il a validé certaines compétences et il y a seulement la partie calcul fractionnaire qu'il n'a pas maîtrisée (0.5)

On constate ici que le discours formulé par la stagiaire a bien évolué. Elle pointe les risques du simple « jugement des erreurs » comme modalité d'évaluation. Le mot « compétence » apparaît et l'élève est introduit en tant que sujet : elle exprime une préoccupation sur son ressenti quant à sa production.

Si on reprend les trois niveaux de développement cités par Mayen (2006, p157-158) on peut voir dans cet échange les traces d'un développement professionnel:

Niveau 1	Réflexivité	Mettre à jour des mécanismes sous-jacents à sa propre activité : schèmes s'appliquant à une situation
EVE a pris conscience de ce qu'elle a vraiment évalué dans la production de cet élève: la justesse mathématique du résultat. Ceci explique la gêne dans sa première intervention.		
Niveau 2	Généralisation	Passage d'une situation à une classe de situation
"il faut à chaque fois " -> dépassement de cette situation pour une classe de situation		
Niveau 3	Réorganisation	Dépassement d'un obstacle épistémologique et modification des connaissances liées à une classe de situations
"si on le juge seulement sur les erreurs" -> dépassement de la justesse mathématique comme seul critère d'évaluation possible		

On peut penser que le format proposé lui a permis ce travail réflexif sur sa propre pratique et qu'il a peut-être été bénéfique aux autres participants.

3.2.d. Bilan et propositions

Plus globalement le choix d'une formation hybride pour l'accompagnement des enseignants contractuels me semble conforté par ces résultats. On utilise ainsi la souplesse offerte permise par la plate-forme m@gistere pour s'adapter aux contraintes professionnelles des enseignants visés et de leurs formateurs. Cela confirme ce que disait Luc Ria en janvier 2016 :

"Nous sommes convaincus que le soutien aux débutants à peine installés dans leur premier poste pourrait s'effectuer de manière hybride et complémentaire par des sessions collectives (pairs affinitaires) et individuelles dans leurs classes, mais aussi par leur participation à des sessions de formation à distance regroupant quelques collègues sur un même thème professionnel, en mode synchrone ou asynchrone (pour éviter l'utilisation systématique pour la formation des périodes de l'année ou de la semaine les moins favorables pour les enseignants) ou en relation individuelle avec une personne ressource à distance (tuteur, personne relais, formateur académique, etc.). "

Café pédagogique, 7 janvier 2016

Je pense également pouvoir valider l'utilisation de la controverse professionnelle comme modalité de formation.

Je retiens aussi comme point positif les possibilités de travail collectif pour les formateurs. Un bilan systématique en fin de classe virtuelle nous a en effet permis de nous mettre d'accord « à chaud » sur les contenus de la séance d'après. Enfin, si cette modalité était validée par l'institution, nous pourrions l'améliorer en ajoutant des contenus de didactique et de pédagogie en lien avec les besoins identifiés cette année grâce aux échanges en classes virtuelles et en présentiel.

3.3. Mise en place d'une formation longue sur la maîtrise de la langue orale

3.3.a. Contexte et objectifs

Cette formation s'inscrit dans le projet d'un réseau REP+ de St-Laurent du Maroni. Celui-ci définit la maîtrise de la langue orale comme la première priorité pédagogique du réseau (Rectorat 2016a). Les constats d'échec de beaucoup d'élèves en lecture sont expliqués par le manque de structuration du langage oral en français. Les programmes du cycle 1 précisent en effet qu'il y a une forte corrélation entre la facilité à entrer dans l'écrit scolaire et une certaine maîtrise de la langue française scolaire (MEN 2014c). Ces éléments justifient la priorité donnée à l'enseignement de l'oral pour l'ensemble du réseau c'est-à-dire de l'entrée en maternelle à la fin du collège.

Conformément aux prescriptions nationales et académiques, la formation est une formation filée sur 18h pour les professeurs de collège et de 12h pour les professeurs des écoles. Le format est assez ouvert et l'intitulé communiqué aux enseignants annonce une articulation entre les moments de formation et des observations en classe (Annexe n°12).

Le projet de réseau fait écho aux programmes 2015 de l'école et du collège dans lesquels les compétences orales sont réaffirmées comme objectif de l'ensemble des cycles avec une prise en charge qui s'étend aux enseignants de toutes les disciplines pour ce qui est du collège (MEN 2015). Des activités orales sont explicitement proposées dans toutes les disciplines.

J'analyserai ici le début de la formation, c'est-à-dire les deux premières séances de 3h et les événements qui se sont déroulés entre-temps:

3.3.b. Questionner pour débiter une formation

Je donne ci-dessous les réponses données à l'oral par les stagiaires de la formation en fonction de leur lieu d'enseignement. L'objectif de cette question était de faire émerger des représentations et des préoccupations sur le rôle de l'oral en classe. Chaque stagiaire devait présenter son voisin et sa réponse à la question après un échange entre-eux (présentation croisée):

Question initiale : à quoi sert l'oral à l'école ?	
Professeurs des écoles	Professeurs de collège
Favoriser la prise de parole	Entraînement pour l'écrit
Apprendre du lexique	Créer un climat, donner des consignes
Apprendre une culture commune	Les trois écoutes en LVE
Apprendre du vocabulaire	S'approprier la langue
Un moyen de communication	Faire le lien avec l'écrit
Façon de transmettre	Echanger, communiquer
Permet de transmettre un message	Construire des discours
Permet de transmettre un message	Transmettre les consignes
Permet de se comprendre	Enrichir la langue
Moyen de communication	Raconter le vécu
	C'est important, surtout pour les élèves non-lecteur et/ou non francophone. On peut se passer de l'écriture.
	Structurer le langage

Pour le traitement, j'ai utilisé la distinction entre **oral à apprendre** et **oral pour apprendre**. J'ai été assez surpris de constater que le lien avec l'écrit et les apprentissages spécifiques de l'oral étaient des préoccupations plus présentes chez les enseignants du collège que chez les professeurs des écoles. En même temps cela confirme bien le constat dressé par le projet du réseau sur la nécessité de faire prendre conscience que les compétences orales doivent être prises en compte comme des objets d'enseignement.

On peut aussi se demander si la question était bien posée et n'induisait pas une réponse vers une dimension fonctionnelle de la langue orale mais cela n'explique pas le déséquilibre entre les réponses des enseignants du premier et du second degré présents à cette formation.

La suite de la formation est constituée par l'étude de vidéos et un travail de groupe et des restitutions sur divers documents concernant l'oral à l'école. (Annexe n°13)

3.3.c. Faire écrire pour réguler le dispositif de formation

Un des objectifs de la fin de la séance était d'avoir un nouveau retour sur les préoccupations des enseignants. Je souhaitais pouvoir orienter la deuxième séance à partir de ces réponses. Il fallait donc proposer un moment d'introspection et j'ai donc choisi la modalité de l'écrit personnel.

Les stagiaires devaient répondre à la consigne suivante: "vous avez 5' pour écrire deux questions que vous vous posez sur l'oral en classe."

Pour préparer la séance 2, j'ai choisi d'étudier les réponses des professeurs du collège. Le traitement des réponses s'est fait en trois temps (Annexe n°16):

- lecture des questions et classement par thèmes.
- attribution d'un 'poids' pour chaque thème
- classement des thèmes en fonction de leurs poids

J'ai ainsi obtenu le résultat suivant:

Thème	Gestion du temps	Valoriser les élèves	Faire parler les élèves	Évaluation	Outils	Place dans la progression
Poids	1,5	2	3	3	3	3,5

La question de la place dans la progression me semblant prématurée, je me suis concentré pour la séance 2 sur les thèmes "faire parler les élèves" et "évaluation" en imaginant que la formation se terminerait par la présentation d'un outil à tester en lien avec ces thèmes.

3.3.d. Utiliser la vidéo pour faire émerger et dépasser des conflits de critères

Pour débiter la deuxième séance de la formation, nous avons travaillé sur une vidéo du site neop@ssaction (IFÉ 2010) de la rubrique "faire parler les élèves à l'élémentaire". Ce site a été conçu à partir de séquences de classes ordinaires. Il proposent quelques situations « génériques » qui posent des questions auxquelles les enseignants sont confrontés quotidiennement (Lussi-Borer 2016 : 132). Il s'agit ici d'une restitution d'un travail de groupe en sciences en CE2. La maîtresse fait passer au tableau le rapporteur d'un groupe qui a beaucoup de mal à exprimer ce que son groupe a trouvé.

Après le visionnage et la communication d'éléments de contexte, nous engageons l'échange sur la base des quatre niveaux définis par Flandin et Picard (Annexe n°1). Le passage qui suit a lieu au premier niveau ("décrire"). Il est extrait d'une partie de la formation entièrement retranscrite (Annexe n°18). Cette formation a été filmée avec l'accord des protagonistes par la signature d'un document relatif au droit à l'image (Annexe n°17) :

FOR si l'idée c'est de faire parler les élèves OK: on bosse là-dessus (.) heum il s'passe quoi ? (1.1)

ST1 [inaud.]

ST2 [inaud.]

ST1 c'est elle qui parle et elle dit à l'élève de répéter à ses camarades=

FOR =quel élève ?

ST1 c'est l'élève qui est au tableau

FOR le rapporteur il parle et elle lui demande de répéter (.) est-ce qu'il parle beaucoup ?

ST1 non=

ST2 =en fait elle demande aux autres élèves de l'aider (0.8)

FOR voilà (1.5)

TEC elle demande de l'aider ou elle pose les mêmes questions aux autres élèves (1.0) parce que je la vois pas vers l'enfant au tableau pour essayer de l'aider à (.) à s'exprimer (1.5)

La première remarque sur cet échange est que trois stagiaires s'expriment et débattent d'une situation pédagogique ce que j'ai souvent constaté lors de ces situations. Les stagiaires s'impliquent dans l'échange.

Du coup le rôle de modérateur est important pour maintenir les objectifs formatifs du dispositif. Les deux relances de l'extrait en sont une illustration:

-La première relance est un recadrage sur le thème de la formation et sur la règle du jeu. Ce type de relance est constant car les stagiaires ont une tendance naturelle à évaluer le travail de l'enseignante.

-Le seconde relance est finalement un rappel du contexte: le terme "rapporteur" rappelle l'élément de contexte donné au départ.

Enfin la dernière remarque du stagiaire "TEC" est assez fine puisqu'en effet l'enseignante de la vidéo demande aux autres élèves de l'aider mais que son positionnement est tourné vers le groupe classe sur cette partie de la vidéo.

Cette dernière remarque amorce en fait comme on va le voir par la suite un échange qui relève selon moi du conflit de critères.

L'extrait qui suit concerne le second niveau (« interpréter ») et plus précisément la question était pourquoi l'enseignante a-t-elle choisi d'utiliser un rapporteur du travail de groupe:

TEC: à mon avis si elle a choisi un rapporteur il y avait peut-être d'autres missions qui étaient confiées aux élèves du groupe (1.9)

FOR: peut-être oui REF//

REF: peut-être aussi c'est pour évaluer le (.) le rapporteur et que au fil du: je sais pas si c'est un trimestre au fil du mois si il y a des travaux comme ça en fait elle réussi à évaluer heu tous les élèves à l'oral

La première remarque m'a en fait un peu surpris car je n'avais pas imaginé cette hypothèse. Mais j'ai laissé du temps au groupe pour réagir puis un autre stagiaire propose l'hypothèse de l'évaluation qui correspond plus aux objectifs de la formation. Il faut noter que ce stagiaire est lui-même impliqué dans un dispositif expérimental d'entraînement des élèves du collège à l'épreuve orale des EPI. Il est donc probable qu'il ait plaqué ses propres préoccupations à la situation montrée ce qui semble valider l'hypothèse que ce type d'exercice de formation favorise la réflexivité sur la pratique réelle des enseignants.

L'extrait qui suit a lieu dans la partie "dilemme" de l'échange. Il s'agissait de discuter de la décision d'envoyer un élève timide au tableau alors qu'il est volontaire:

FOR: peut-être que ce qu'elle a voulu faire c'est ça (1.2) peut-être qu'elle a voulu le valoriser l'élève (0.9) c'est ce qu'on disait au départ c'est-à-dire oui il lève pas souvent le doigt=

TEC: =je peux pas laisser dire qu'on va valoriser un élève en disant devant tout le monde voilà il est timide il sait pas parler devant du monde et cetera mais c'est pas ça (0.3) on enfonce plus l'enfant

Ici le stagiaire TEC me coupe la parole, il a pris parti entre les deux options en balance. Entre valoriser et protéger l'élève, entre faire avancer le groupe et faire progresser l'individu, il a choisi alors que d'autres enseignants étaient plutôt sur l'autre alternative. Sur le moment j'étais plutôt inquiet pour la suite de la formation car finalement le groupe semblait clivé sur des valeurs indiscutables.

Je pense à présent qu'il s'agissait en fait d'un conflit sur la "qualité du travail", entre la bienveillance (protéger) et l'exigence (faire progresser) qui sont des prescriptions (MEN 2014b) parfois contradictoires dans l'exercice du métier d'enseignant.

Mais finalement la dernière partie de l'analyse a permis de retrouver de la cohérence par une forme d'intelligence collective:

FOR: hum: (1.1) OK alors juste un petit point rapide sur la question des alternatives justement TEC sur la question des alternatives c'est à dire comment elle aurait pu faire autrement (1.1) comment elle aurait pu faire autrement alors dans l'idée par exemple de (1.0) faire avancer un élève plutôt timide qui a du mal à s'exprimer sur un (.) sur une situation comme ça qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'AUTRE// (4.2)

BEA: faire présenter à deux

FOR: BEA oui faire présenter à deux
NAT: proposer une tâche moins::: (.)
THI: complexe
BEA: moins complexe ouais
ANG: c'est à dire peut-être seulement répéter
NAT: mais en plus elle le fait passer en premier
FOR: ouais OK
NAT: alors qu'il avait pas confiance en lui
TEC: les élèves timides on devrait les entraîner avant

On voit que les stagiaires s'impliquent pour trouver des solutions et surtout que TEC revient dans l'échange avec une proposition.

Finalement l'échange n'a pas été simple à modérer mais le résultat me semble intéressant et l'objectif de faire émerger des conflits de critères pour les dépasser collectivement me semble avoir été atteint partiellement.

Je retiendrais cependant deux éléments de méthode qui m'ont posé problème:

-éviter d'en savoir plus que les stagiaires sur la situation elle-même. J'avais en effet regardé l'entretien d'auto-confrontation et cela a posé problème car je n'ai pas pu faire comme si j'ignorais les intentions formulées par l'enseignante.

-prévoir de répéter à plusieurs reprises les éléments de contexte qui ne doivent pas faire l'objet de discussion et d'une façon générale recadrer la phase de l'échange dans laquelle on se trouve. Il serait peut-être intéressant de prévoir un affichage vidéo.

3.3.e. Faiblesse du dispositif et perspectives: les mots pour le dire

Favoriser la prise de parole des stagiaires, les inciter à parler de leur activité a sans doute contribué à créer un climat de confiance et à susciter des questionnements. On peut donc penser que le niveau "réflexif" a été atteint. Cependant si on reprend les trois niveaux de développement de Mayen, on peut s'interroger sur les deux derniers (généralisation et réorganisation). Cette question est fondamentale car la conceptualisation est nécessaire pour des acquis durables et solides.

Pour la suite de la formation j'envisage donc de m'appuyer sur ce vécu commun pour proposer une forme de synthèse en terme de connaissances pour éclairer l'action. En effet même si à chaque séance nous avons travaillé sur des textes scientifiques ou prescriptifs, une synthèse spécifique me semble nécessaire sur les thèmes suivants:

- apprentissage fortuits et intentionnels
- dimension productive et constructive de l'activité
- éléments sur le rôle de l'oral dans l'apprentissage de la lecture (conscience phonologique)
- oral à apprendre et oral pour apprendre

4. Retour sur les hypothèses initiales

4.1. Bilan synthétique de la pertinence des différents outils

Outil	Formation « support »	Questionner sa pratique	Faire émerger des conflits de critères	Dépasser les dilemmes collectivement
Écrits de stagiaires	Narration de recherche	Oui	Non	Non
Question d'entrée en formation	Oral	Oui	Pas vraiment	Non
	Narration de recherche	Partiellement	Non	Non
Analyse de vidéos	Oral	Oui	Oui	Oui
Analyse de productions d'élèves	CAPES	Oui	Oui	Oui

Finalement, les outils qui permettent d'aller le plus loin sont ceux qui s'appuient sur un prélèvement de fragments de la réalité de la classe. Ceci m'emmène à confirmer l'intérêt de ramener le réel en formation. Je pense que les autres exercices ont aussi un intérêt, notamment comme prise d'information et mise en lumière des représentations des stagiaires.

Outil	Formation « support »	Réflexivité	Généralisation	Réorganisation
Écrits de stagiaires	Narration de recherche	Oui: comment je cherche un problème de Maths ?	Oui: ce problème que j'ai cherché -> notion de problème ouvert	Rapport aux mathématiques -> passer d'appliquer à chercher
Question d'entrée en formation	Oral	Oui: comment je prends en compte l'oral dans ma classe ?	Non	Non
	Narration de recherche	Oui mais orientées vers des problématiques professionnelles très larges.	Non	Non
Analyse de vidéos	Oral	Oui: les stagiaires projettent leurs propres préoccupations dans la situation car elle les touche.	Possible: décrire est porteur d'une forme de généralisation	Possible: l'analyse des choix et le travail sur les alternatives peut conduire à cette étape.
Productions d'élèves	CAPES	Oui: l'exercice est proche de la correction de copies	Oui: nécessité de parler de cette erreur donc de l'abstraire par le langage et donc de la généraliser.	Oui: passage du jugement de la justesse mathématique (obstacle épistémologique) à l'évaluation par compétence (cadre plus large).

Là encore on constate l'intérêt des outils de formation qui permettent de faire vivre le réel en formation. Dans cette perspective de développement professionnel, l'écrit de narration de recherche présente un intérêt particulier car il peut permettre des réorganisations dans des champs conceptuels liés aux Mathématiques chez les stagiaires. On peut tout de même s'interroger sur l'impact de ces modifications sur les schèmes qui structurent leurs activités d'enseignement des mathématiques.

4.2. Cahier des charges pour une question d'entrée en formation

A l'oral ou à l'écrit, cette modalité est efficace en terme de bénéfice par rapport au temps passé. Là encore l'anticipation des usages des réponses me semble important. Finalement je retiendrai quelques critères :

- clarté et précision : la question est-elle compréhensible pour les stagiaires ?
- ouverture: la question permet-elle aux stagiaires de s'exprimer sur leur réalité professionnelle en dehors de réponses convenues et consensuelles ?
- exploitable par le formateur: comment vais-je traiter les réponses fournies ?
- réutilisable en cours de formation: à l'issue du traitement que puis-je attendre des résultats de ce traitement pour la suite de la formation?

Finalement, je pense qu'il est rentable de passer du temps au bon choix des termes d'une question d'entrée en formation. En effet celle-ci va non seulement induire des réponses mais aussi orienter la réflexion des stagiaires lors de la suite des travaux.

4.3. Utilisation des écrits de stagiaires : donner des règles du jeu efficaces

Le passage à l'écrit nécessite une forme de conceptualisation qui en elle-même est porteuse de réflexivité. Cependant les éléments sur lesquels portent cette réflexivité ne sont pas transparents, ils doivent être clairement explicités et conformes aux objectifs de la suite de la formation. On pourrait par exemple montrer un exemple suffisamment générique ou imposer des contraintes plus fortes (de forme ou de fond). Penser à l'exploitation des écrits en amont comme outil de régulation ou de bilan de la formation peut également permettre de mieux baliser l'exercice proposé.

4.4. Appropriation d'un outil de lecture collective de vidéo pour la formation (Annexe n°1)

J'ai testé cet outil à plusieurs reprises et je peux attester de son utilité pour la lecture de séquences de classe ordinaire. Il s'applique par contre assez mal à des vidéos "modèles".

Je donne quelques conseils pour son usage efficace:

- Le contexte de la situation doit être donné aux stagiaires et le formateur ne doit rien savoir de plus que les stagiaires à ce sujet
- Le passage entre les différents niveaux de lecture est délicat et le formateur doit constamment rappeler la consigne
- Le fait de ne pas juger l'enseignant induit un regard plus fin sur la situation

Finalement on parvient grâce à ce type d'activité de formation à développer ce que Flandin appelle une "culture de l'observation" (Flandin 2014:40) dont on peut espérer des fruits au-delà du moment de formation lui-même. On peut penser par exemple au regard sur les élèves ou aux échanges entre pairs.

4.5. Exploiter des productions d'élèves : évaluer sans juger

J'analyse à présent que ce regard bienveillant porté sur l'activité d'autres enseignants trouve son pendant dans l'analyse de productions d'élèves. En effet le fait de postuler la rationalité des individus dans leurs choix peut ouvrir de nouvelles perspectives aux enseignants. Et des formulations positives du type "quelle compétence cet élève a mis en oeuvre dans cette production ?" ont permis des échanges bien plus intéressants que la simple adéquation de la production de l'élève à une solution type.

5. Conclusions

5.1. Retour sur la méthodologie utilisée

Je me suis centré sur les représentations des enseignants en formation à travers l'analyse de leurs discours oraux ou écrits issus d'exercices ayant eu lieu pendant la formation. Il aurait sans doute été utile d'étayer mes conclusions par la réalisation de quelques entretiens semi-directifs.

Mais ce qui pourrait surtout être amélioré, c'est justement d'évaluer la pertinence du dispositif de formation et le développement professionnel des stagiaires par des observations de classes. Bien que coûteuses en temps et en organisation, je pense que de telles pratiques d'accompagnement qui lient formation et exercice réel du métier sont profitables au stagiaire et au formateur.

5.2. Une évolution professionnelle non prévue

Finalement au détour des ces expériences et de mes propres questionnements, j'ai fini par modifier ma façon d'enseigner. Je donne ici un exemple de démarche qui m'a probablement été inspirée de mon travail de formateur.

Il s'agit du problème classique de la trace écrite dans une classe à examen : comment l'amener sans l'imposer ? Comment la rendre efficace et compréhensible ? Comment peut-elle être générale tout en restant concrète ?

L'idée est de proposer aux élèves de construire un cours (ce qu'il faut retenir) après que l'essentiel du travail eut été réalisé sur une notion. Le travail était à faire en groupe et ces retours réflexifs m'ont servi à construire la trace écrite de référence.

Travail de groupe sur les suites en Terminale S octobre 2016

5.3. La naïveté, une posture de formateur ?

Plus généralement les démarches réflexives en formation ont une utilité pour les stagiaires eux-mêmes, notamment parce qu'elles ouvrent des portes pédagogiques bien souvent inexplorées mais aussi pour le formateur car elles donnent des pistes pour poursuivre ou faire un bilan qualitatif du dispositif de formation. Finalement on accède aux représentations des enseignants en convoquant un discours sur l'action qui les oblige à dénouer les fils de leur propre activité et donc à la rendre plus intelligible pour eux-même et pour le formateur.

Ce qui est difficile c'est de circonscrire les éléments sur lesquels portera réellement la réflexion. C'est pourquoi prendre appui sur les pratiques réelles peut être une forme de garantie que le sujet réellement traité en formation est bien dans le champ des préoccupations professionnelles des enseignants. La difficulté est qu'il n'existe pas forcément de ressources adaptées à ces usages. La préparation d'une formation peut donc inclure la collecte, la création et l'organisation de telles ressources.

Je validerai également les approches moins prescriptives de l'entrée en formation car elles permettent d'établir des relations de confiance avec les stagiaires et ouvrent le formateur à une approche plus fine que le simple écart entre le travail réel des enseignants et ce qu'on attend d'eux. Une des conséquences de cette approche consiste à faire confiance aux stagiaires, à croire en leurs capacités de développement professionnel, à leur intelligence individuelle et collective. Cette posture peut sembler naïve mais elle est en fait pragmatique car elle exploite ce que les psychologues appellent « l'effet Pygmalion » (Trouilloud, 2003).

6. Remerciements

Je tiens à remercier Sophie Alby pour ses conseils méthodologiques et ses encouragements ainsi que les collègues formateurs qui m'ont relu et corrigé: Fanny Cazard, Martine Buffet, Laetitia Copin, Patricien Hervé et Sylvain Biaux. Merci à tous de m'avoir fait avancer !

7. Bibliographie

Textes scientifiques :

- Bachelard (1938), *La formation de l'esprit scientifique*, Vrin, Paris
- Bautier É (2016), Le « cercle oral », Ministère de l'Éducation Nationale, mars 2016
- Bernardin J. (2013), *Le rapport au savoir des élèves de milieux populaires*, De Boeck, Bruxelles
- Brousseau G. (1998), *Théorie des Situations Didactiques*, La pensée sauvage, Paris
- Coppé S., Houdement C. (2009) *Résolution de problèmes à l' école primaire française : perspectives curriculaire et didactique*. Colloque de la COPIRELEM, France.
- Clot Y. (2008a), *Le travail sans l'homme ?*, La découverte, Paris
- Clot, Y. (2008b), *Travail et pouvoir d'agir*, PUF, Paris
- Clot Y. (2015), *Le travail à cœur*, La découverte, Paris
- Flandin S et Gaudin C. (2014), *Présentation croisée d'un état de l'art*, La vidéo-formation dans ses états, chaire UNESCO "Former les enseignants du 21ème siècle", Lyon, janvier 2014
- Lussi-Borer V., Ria L. (2016), *Apprendre à enseigner*, PUF, Paris
- Mayen P, Pastré P, Vergnaud G (2006), La didactique professionnelle, *Revue Française de Pédagogie*, n°154, p.145 à 198
- Saussez F, Yvon F (2010), *Analyser l'activité enseignante*, PUL, Québec
- Trouilloud D, Sarrazin P. (2003) Les connaissances actuelles sur l'effet Pygmalion : processus, poids et modulateurs, *Revue française de pédagogie*, volume 145, 2003, pp. 89-119.
- Vergnaud G. (1990), Théorie des champs conceptuels, *Recherches en didactique des mathématiques*, volume 10.2 , 133-170

Littérature professionnelle :

- Chevalier A. et al. (2002), *La narration de recherche de l'école au lycée*, Brochure IREM n°151
- Convention ICOR (ICOR 2013), ENS Lyon ...
- Centre Alain Savary (CAS, 2015), *Concevoir des formations pour aider les enseignants à faire réussir tous les élèves*, ENS/IFÉ, Lyon
- Sauter M. (2000), Formation de l'esprit scientifique avec les narrations de recherche au cycle central du collège, *Repères-IREM*, n°39

Documentation administrative :

- IGEN (2006), L'enseignement des mathématiques au cycle 3 de l'école primaire , Rapport - n° 2006-034
- IGEN (2016), Mise en œuvre de l'année 2 de la refondation de l'éducation prioritaire : volet pédagogique, Rapport n°2016-50, Inspection Générale de l'Éducation Nationale
- MEN (2014a), Refondation de l'éducation prioritaire, circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014
- Référentiel de l'EP, Ministère de l'Éducation Nationale
- MEN(2014b), Référentiel de l'éducation prioritaire, Ministère de l'Éducation Nationale
- MEN(2014c), Programmes du cycle 1, Ministère de l'Éducation Nationale
- MEN(2015), Programmes des cycles 2,3 et 4, Ministère de l'Éducation Nationale
- MEN(2015a), Rapport du jury du CAPES interne de Mathématiques
- MEN(2016), Mathématiques et maîtrise de la langue (cycles 3 et 4), ressources transversales, Ministère de l'Éducation Nationale, Mars 2016
- Rectorat Guyane (2016a), Projet du réseau Volmar, juin 2016
- Rectorat Guyane (2016b), Avenant au Plan Académique de Formation 2016-2017, Septembre 2016

Sitographie:

- IFÉ (2010), Site ne@passaction, Institut Français de l'Éducation (ENS Lyon) ,<http://neo.ens-lyon.fr/neo>, consulté en octobre 2016
- Rectorat Bordeaux (2014), *Compte rendu d'une démarche de narration de recherche*, réseau Vaillant, <http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-edouard-vaillant/index.php?id=17645>, consulté le 30/01/2017

8. Annexes

ANNEXE N°1 Document de Flandin et Picard (Institut Français de l'Éducation) pour cadrer l'analyse de vidéos.....	27
ANNEXE N°2 Un exemple illustrant la théorie des champs conceptuels (Verгдаud 1990).....	27
ANNEXE N°3 Déroulé de la formation sur la narration de recherche.....	28
ANNEXE N°4 Réponses données par les stagiaires à la question d'entrée pour la formation "Narration de Recherche".....	28
ANNEXE N°5 Écrits de narration de recherche produits par les stagiaires (exemple 1)....	29
ANNEXE N°6 Écrits de narration de recherche produits par les stagiaires (exemple 2)....	29
ANNEXE N°7 Écrits de narration de recherche produits par les stagiaires (exemple 3)....	30
ANNEXE N°8 Déroulé alternatif pour la formation "narration de recherche".....	30
ANNEXE N°9 Document support pour l'analyse de productions (Rectorat de Bordeaux, 2014).....	32
ANNEXE N°10 Transcription d'un dialogue en classe virtuelle de préparation au CAPES Interne.....	33
ANNEXE N°11 Conventions de transcription utilisées dans ce texte (d'après ICOR, 2013).....	34
ANNEXE N°12 Résumé de la formation sur l'oral dans le réseau Volmar présenté aux enseignants.....	35
ANNEXE N°13 Déroulé séance 1: la maîtrise la langue orale dans toutes les disciplines.....	36
ANNEXE N°14 CFG blanc : évaluation de l'exposé oral du rapport de stage d'élèves de 3ème tremplin.....	36
ANNEXE N°15 Déroulé séance 2: la maîtrise la langue orale dans toutes les disciplines.....	37
ANNEXE N°16 Réponses des stagiaires professeurs de collège à la question finale de la séance 1 de la formation sur l'oral.....	38
ANNEXE N°17 Document relatif au droit à l'image signé par les stagiaires de la formation sur l'oral.....	39
ANNEXE N°18 Transcription échanges lors de la formation sur l'oral (3'20): analyse vidéo décrire/interpréter.....	40
ANNEXE N°19 Transcription échanges lors de la formation sur l'oral (5'03): interprétation, dilemmes, alternatives.....	42

Des tâches pour tirer parti de l'observation

1. **Décrire** les faits observés le plus précisément possible : comportements du maître (verbalisations, communication non verbale, *ملاحظة*), comportements des élèves, contexte, etc.

2. Prendre le risque **d'interpréter** les comportements du maître : « *qu'est-ce qui a pu le conduire à agir ainsi ?* » (Postuler la **cohérence** de la pratique observée et identifier ses fondements)

3. S'interroger sur les **conflits de critères** et sur les dilemmes rencontrés (tels qu'ils ont été résolus en actes) : « *En procédant comme il l'a fait, qu'est-ce que le maître a gagné ? qu'a-t-il perdu ?* » (formuler des hypothèses)

4. Rechercher quelles **alternatives** s'offraient à lui (à quelles conditions, dans quel contexte ?) « *Qu'aurait-il gagné et perdu à les choisir ?* » **Argumenter** en explicitant les savoirs et les valeurs mobilisés pour le soutenir (*s'efforcer de sortir de l'implicite des doxas pédagogiques et des normes didactiques décontextualisées*).

ANNEXE N°2 Un exemple illustrant la théorie des champs conceptuels (Vergnaud 1990)

Situation typique au collège : les évolutions en pourcentage	
Énoncé	Le prix d'une paire de chaussure à 50€ baisse de 10%. Calculer le nouveau prix de la paire de chaussure.
Production élève	50-10=40 La paire de chaussure coûte 40€
Analyse par la théorie des champs conceptuels	
Champ conceptuel concerné : les structures additives	
Schème organisant l'action	Concept-en-acte : le mot "baisse" est associé à un problème additif Théorème-en-acte: dans une situation de soustraction le nombre qui correspond à une baisse doit être soustrait au nombre départ
Obstacle épistémologique	L'association du mot "baisse" au champ conceptuel des structures additive a permis à l'élève de résoudre avec succès de nombreux problèmes. C'est donc une connaissance qui fait obstacle à l'acquisition d'une autre connaissance.
Conséquence didactique	Il faudra proposer à l'élève des activités qui lui permettent d'associer les situations d'évolution en pourcentage au champ conceptuel des structures multiplicatives.

ANNEXE N°3 Déroulé de la formation sur la narration de recherche

Formation interdegré du 24 novembre 2016

Réseau Holder

« Renforcer les compétences langagières pour apprendre efficacement : utiliser la narration de recherche en français et mathématiques »

1. Présentations croisées des stagiaires (15') : prénom, classe(s), lieu de travail, ancienneté dans l'enseignement, la dernière question significative que je me suis posée sur mon travail
 2. Présentation du problème (5')
 3. Recherche individuelle (10')
 4. Recherche en groupes (30')
- Pause*
5. Travail individuel de narration de recherche (20') : écrit et/ou oral ???
 6. Vidéo maternelle (3'+10'): eduscol
 7. Présentation du prescrit : chercher en Mathématiques et raconter/décrire en Français
→ programmes cycles 1 à 4, documents d'accompagnement cycles 1 à 4 (15')
 8. Proposition d'un choix de problèmes pouvant relever de la narration de recherche du cycle 1 au cycle 4 & stratégies pédagogiques de mise en œuvre.
Discussion sur la faisabilité (15')
 9. Évaluation de la formation (5')

ANNEXE N°4 Réponses données par les stagiaires à la question d'entrée pour la formation "Narration de Recherche".

La dernière question significative que je me suis posée sur mon travail ...

Classe en responsabilité	Question
PS	Comment utiliser un cahier d'expérience en sciences ?
SEGPA	Quelle évolution de carrière ?
SEGPA	Comment réorganiser l'espace de ma classe ?
CM2	Comment faire s'exprimer les élèves ?
MS	Faut-il une révolution pédagogique pour faire réussir tous les élèves ?
ULIS	La nouvelle réforme peut-elle permettre à tous les élèves d'évoluer ?
Collège	Comment mieux faire mes cours ?
GS	Vais-je changer d'école ?
MS/GS	Quelle place pour la vie privée ?
PS	Comment surmonter les difficultés à travailler avec les parents ?
CM2	Comment faire réussir les élèves en difficulté ?
PS	Pourquoi changer les termes des programmes ?
CE2	Pourquoi ne pas passer le CAFIPEMF ?
CE1	Pourquoi ne pas passer le CAFIPEMF ?

ANNEXE N°5 Écrits de narration de recherche produits par les stagiaires (exemple 1)

Après avoir pensé à une solution, je l'ai rejetée car une autre personne en proposait une plus pertinente.

Elle écrivait des solutions, et je suivais sa démarche avec elle, en vérifiant que toutes les étapes que nous avons décidé étaient écrites. Pendant la phase de vérification, je validais ou non ce qui était écrit.

Il fallait comptabiliser toutes les solutions possibles pour 1 marche jusqu'à 6 marches pour vérifier notre hypothèse.

ANNEXE N°6 Écrits de narration de recherche produits par les stagiaires (exemple 2)

Un escalier de 3 marches peut se monter de 3 façons différentes.

J'ai cherché d'abord à utiliser le produit en croix.

3 marches \rightarrow 3 façons

(3x3) marches \rightarrow ? façons.

- Ensuite j'ai procédé par tâtonnements.

J'ai calculé le nombre de façons de monter 4 marches, puis 5 marches.

- Enfin j'ai cherché une formule qui permet de passer de 3 à 4 marches, puis de 4 à 5 marches.

ANNEXE N°7 Écrits de narration de recherche produits par les stagiaires (exemple 3)

- Je me suis représenté l'escalier.
- J'ai visualisé les marches et les \neq façons de les monter.
- J'ai essayé de trouver à représenter ces \neq façons de manière peu contraignante.
- Échec !
- J'ai essayé de me représenter les \neq combinaisons sur un nb de marches réduites pour ensuite pouvoir multiplier le résultat par le nb de marches totales.
- J'ai eu mal à la tête, j'ai laissé bosser mes collègues !

ANNEXE N°8 Déroulé alternatif pour la formation "narration de recherche"

1. Présentation (15') : Faire émerger des questions liées à la maîtrise de la langue et au sens de l'activité mathématique pour les élèves

→ présentation croisée

→ Pour mes élèves, résoudre un problème de mathématiques peut être difficile parce que ...

2. Mise en situation (10' individuelle + 40' en groupe)

→ problème des marches

3. Pause (10')

4. Analyse de productions (20')

Faire analyser productions d'élèves (évaluation → respect de la consigne, qualité du récit, importance de la démarche d'investigation)

5. Faire narrer la recherche (20')

6. Apports théoriques (30')

Reprendre / classer les réponses à la question d'intro.

	Réponses possibles	Questions à transmettre aux élèves	Activités correspondantes
N1	Comprendre la consigne (MLF)	Quelle est la consigne ? Que me demande-t-on ?	Expliciter, faire expliciter les types de consignes
N2	Manque de bases, lacunes mathématiques	Quels sont les outils mathématiques à utiliser ?	Travailler les techniques
N3	Difficulté à comprendre le problème (sens, rapport au savoir)	Ai-je déjà rencontré ce type de question ?	S'entraîner à identifier des problèmes à des classes de problèmes
N4	Donnent des réponses stéréotypées (contrat didactique)	A quelle question déjà traitée dois-je me référer ?	Faire varier les termes du contrat : questions ouvertes, questions impossibles, paradoxales ...
N5	Difficulté à prendre des initiatives (rapport au savoir)	Dois-je chercher une réponse par moi-même ?	Perdre du temps à laisser chercher, à laisser se tromper, à laisser ne pas y arriver

→ vers une heuristique de la résolution de problème en Mathématique : problème scientifique et philosophique.

→ contraste avec les « évidences » du prescrit, inconfort de la démarche d'investigation

7. Outils (10')

Présentation du document « conseils »

Intérêt pour l'élève / pour le professeur ...

Distribution du document avec les problèmes ouverts

8. Production (30')

Consigne en groupe ou tout seul :

-choisir un problème

-le résoudre

-le didactiser dans une démarche de narration de recherche (décrire les phases de travail prévues).

Rendre le document avec adresse mail fonctionnelle pour partage avec les collègues.

9. Évaluation de la formation (document FREP+)

« Un village de vacances accueille 27 familles, dont 43 enfants, durant 15 jours.

Pendant leur séjour, les parents peuvent inscrire leurs enfants au club de sport où sont proposées deux activités : la natation les mardis, jeudis et dimanches, et le beach-volley les lundis, mercredis et samedis.

Finalement, 21 enfants font de la natation, 27 enfants font du beach-volley. Mais on sait aussi que 15 enfants font à la fois de la natation et du beach-volley.

Combien d'enfants ne sont inscrits à aucune activité sportive ?

Élève 1

21	← Sa c'est
+ 27	le nombre
48	d'enfants
- 43	
05	

27	← Sa c'est
+ 27	le nombre
15	d'enfants
63	
- 43	
20	

27	← Sa
+ 21	c'est
48	le
- 15	nombre
33	d'enfants

5 enfants ne sont pas inscrits au activité sportive.

Il y a 10 enfants qui ne font aucun sport.

J'ai trouvé ce résultat parce que j'ai voulu prendre les 15 mêmes enfants qui faisaient la natation et le beach volley et ensuite, j'ai continué à compter jusqu'à 27. Et ça m'a laissé 10 enfants qui ne faisaient aucun sport.

Élève 2

ANNEXE N°10 Transcription d'un dialogue en classe virtuelle de préparation au CAPES Interne

EVE: heu si on regarde le schéma qui nous est donné est-ce qu'on peut (.) enfin c'est bizarre de sous-entendre que l'élève a (.) a tout réussi parce que à partir du problème il a su formuler et mettre en problème mathématique (.) après il a su employer un résultat mathématique (.) pour son résultat (.) il a interprété son résultat (.) et heu: mais le (.) le résultat est quand même faux donc enfin c'est bizarre en fait (.) comment est-ce qu'on peut (.) comment est-ce qu'on évalue cet élève (.) du coup (.) est-ce qu'on le juge sur le résultat qui est faussé ou bien on regarde ce schéma en se disant que finalement il a quasiment tout réussi par rapport à ça (3.2)
Je sais pas si j'ai parlé français ((rire))

MOD: Oui CAL (1.1)

CAL: Oui (.) heu: je voudrais justement réagir par rapport à la question d'EVE ((toux)) c'est justement dans cet esprit de (.) comment dire de correction que l'on a en ce moment c'est-à-dire ce schéma mental permet de voir finalement comment heu (.) chaque enseignant devrait heu (.) mettre en place son barème heu pour tout simplement dire qu'on ne s'arrête pas finalement au résultat final et (.) qu'on observe surtout la démarche employée par l'élève et à travers la démarche de l'élève (.) c'est-à-dire (.) il y a vraiment pas mal de choses à voir (.) formuler employer interpréter (.) on voit qu'on peut vraiment tirer beaucoup de choses intéressantes au niveau de cet élève (.) donc du coup (.) heu à mon sens par rapport à toutes les étapes employées il y en a environ quatre donc du coup il y en a quand même trois qui sont (.) heu valorisées (.) donc c'est à dire sur un (.) barème commun qu'on pourrait se donner entre collègues (.) heu (.) cet élève comme tu dis (.) mine de rien (.) heu s'en sort quand même pas mal parce que finalement heu il communique son résultat à la fin heu il fait une mise en équation il fait une résolution ça je l'ai mis aussi par message texte (.) son seul soucis je pense hein quand on regarde de manière affinée je pense qu'il sait résoudre une équation mais que son problème ce sont les fractions (.) la notion de fraction le gêne et heu (.)0 donc du coup ça court-circuite finalement son résultat mais heu je pense que si il y avait heu (.) que des nombres entiers ou des nombres décimaux sans être sous forme d'écriture fractionnaire il aurait pu réussir brillamment (.) j'arrive à le (.) à le sentir plus ou moins en lisant cette copie d'élève et heu (.) et donc cette manière d'évaluer via le schéma qu'Antoine nous a donné permet vraiment de heu (.) de valoriser les élèves (.) et ce n'est pas vraiment donner des points comme ça (.) c'est vraiment heu (.) valoriser dans le bon sens et normalement toute question heu mathématique devrait être donc heu justement heu évaluée comme ceci au niveau de (.) au niveau des enseignants (.) est-ce que tu vois ce que je veux dire EVE?
(3.4)

CAL: Allo allo (1.8)

EVE: Oui oui je vois (.) d'accord (.) donc en fait c'est en fonction de de l'exercice donné il faut heu (.) à chaque fois donner les (.) les (.) le barème de l'évaluation enfin ce qu'on va évaluer (.) les compétences qu'on pense évaluer à chaque fois pour heu (.) pour que l'élève soit en adéquation parce que si on lui met (.) si on le juge seulement sur les erreurs qu'il a réalisées il va croire qu'il n'a rien réussi alors que finalement il a validé certaines compétences et il y a seulement la partie calcul fractionnaire qu'il n'a pas maîtrisée (0.5)

CAL: Exactement c'est ça

ANNEXE N°11 Conventions de transcription utilisées dans ce texte (d'après ICOR, 2013)

	Phénomène	Conventions en format liste	Exemples en format liste
1- Identité du participant (tire de transcription par locuteur)			
1a	Participant identifié	Identifiant en début de paragraphe du tour (voir 2a). L'identifiant est composé d'un, de deux ou de trois caractères (en majuscules). Il est suivi d'une tabulation. <i>Attention : c'est le seul endroit dans une transcription ICOR où l'usage de la tabulation est admis.</i>	COR salut
1b	Participant incertain	L'identifiant supposé est suivi d'un point d'interrogation. <i>Attention : dans le travail sous Clan ou d'autres logiciels d'alignement, l'utilisation du « ? » n'est pas acceptée.</i>	COR? salut
1c	Hésitation sur les participants	Porter en les séparant par un « ? » les identifiants des participants entre lesquels on hésite. <i>Attention : dans le travail sous Clan ou d'autres logiciels d'alignement, l'utilisation du « ? » n'est pas acceptée.</i>	SAR?COR salut
1d	Participant non identifié	L'identifiant est composé de trois « X », ou de deux « X » suivis d'un « F » ou d'un « H » selon l'identification du sexe du participant.	XXX salut
			XXF salut
			XXH salut
1e	Événement non attribuable à un participant	Description entre doubles parenthèses sans identifiant.	((un coup de tonnerre retentit))
2- Tour de parole. Le tour est une unité théorique qui correspond à la production verbale d'un locuteur (pour le concept de tour, cf. par ex. l'article Sacks, Schegloff & Jefferson (1974)).			
2a	Notation du tour	La notation du tour est insérée après l'identifiant du participant et la tabulation correspondante et constitue un paragraphe. Deux cas de figure : - si un tour s'étend sur plusieurs lignes, le pavé de transcription du tour doit être aligné à l'aide d'une indentation (retrait de 1 ^{ère} ligne). L'usage du retour forcé à la ligne (avec ¶) suivi d'une tabulation est interdit. - si la représentation d'un tour s'étend sur plusieurs lignes et qu'une ligne d'un autre locuteur s'insère (chevauchement ou commentaire), il faut insérer le symbole « & » à la fin de la première ligne (sans espace avant) et au début de la reprise du tour (sans espace après).	FAC bonne journée madame CL1 oui vous aussi= FAC =merci au revoir CL1 au revoir
			JEB alors est-ce que ça veut dire TOI tu fais quarante pour cent du chiffre d'affaire sur tes produits qu'ont moins d` cinq ans/ ou est-ce que ça veut dire qu'y a eu une époque où effectivement t` as eu tu as eu des S:AUTS (0.3) inno- d'innovation forts/
			CHA et on avait ici cette grande salle euh: .h euh qu'on avait appelé finalement biblio[thèque] LAU [archives] CHA [archives:] LAU [bibliothèque en fait]
2b	Enchaînement immédiat (ou latching : pas de micro-pause entre deux tours de parole)	Insertion du symbole « = » à la fin du premier tour (sans espace avant) et au début du suivant (sans espace après).	BEA orange/ j'ai\ (.) c'est bon/ zig zag orange/ CL6 [oui oui [voilà] CL5 [et avec ça: (.) des gauloises °blondes s'il vous plaît°
2c	Chevauchement	Insertion de crochets « [» et «] », encadrant le chevauchement dans chaque tour. Les crochets ouvrant « [» (début du chevauchement) sont obligatoires (sans espace après) ; les crochets fermants «] » (fin du chevauchement) par contre sont facultatifs. Les crochets sont alignés verticalement au moyen d'espaces (attention : ne pas utiliser de tabulation).	CHA ça c'était un petit [peu l- MAR [ah ouais] donc attends (.) donc LAU ça ce- cette façade a été complètement re[maniée] LAU [voilà] c'est l` bâtiment en fait [dans: qu'on] MAR [ah oui ça c'est:] CHA ça [c'est la] cour intérieure ça\ LAU [qu'on r`prend]
3- Actions			
3a	Action à valeur de tour attribuée à un participant	Description de l'action concernée entre doubles parenthèses.	FH ((frappe à la porte)) (0.7) FH bonjour/
3b	Action non attribuable à un participant	Description entre doubles parenthèses	((sonnette de l'interphone))

4c	Allongement	Attention : le « e » muet en fin de mot n'est pas une élisio n non standard, et ne doit pas être noté comme élié.	JEB pourquoi pa`ce que t` as quarant ^e pour cent du chiffre d'affair ^e /
		Le son allongé est noté par des « : » en respectant l'orthographe (attention : pas d'espace avant « : »).	ELI voui (.) alors elle va ^e elle elle elle revient pas SI/
		Les « : » sont répétés en fonction de la durée perçue de l'allongement.	JEB ou c`ui qui s` vend pas trop pa`ce qu`i`s vont dire ben faut bien ^e (0.2) faut faire dix centimè ^t là dans l` rayon
5- Pauses			
5a	Micro pause	les pauses d'une durée inférieure à 0,2 secondes sont notées par (.)	VIC LÀ j'ai un rapport à FAIRE/ à RENDRE/ (.) dans: le: cadre/ de mon stage/
5b	Pause chronométrée	Les silences sont chronométrés à l'aide d'un logiciel au 10 ^{ème} de seconde , et notées entre parenthèses.	CHA =hein/ c'est ça\ .h mais pour l'instant on est pas: encore très finement (0.4) dans les coupes et autres/
		La même convention est utilisée pour les pauses à l'intérieur du tour d'un locuteur et pour les pauses entre les tours de deux locuteurs successifs ; dans ce dernier cas les pauses sont notées sans identifiant de tour.	CHA ben ils pourront descendre par l'escalier/ LAU en maillot de bain (0.3)
			MAR non:: ils vont descendre non:

ANNEXE N°12 Résumé de la formation sur l'oral dans le réseau Volmar présenté aux enseignants

Améliorer les acquisitions des élèves dans la maîtrise de la langue française, à l'oral

On connaît aujourd'hui le rôle fondamental des interactions dans les apprentissages scolaires. Ces interactions sont pour la plupart orales, formalisées ou non comme pratiques pédagogiques. Nous travaillerons à décortiquer cette forme scolaire dans les méthodes pédagogiques les plus courantes : cours dialogué, présentation orale d'un élève à la classe, lecture de textes à hautes voix, Il s'agira ensuite de se doter d'outils pour analyser sa pratique dans ce domaine. La formation s'articulera sur des observations éventuellement filmées d'enseignants volontaires. Elle permettra aux enseignants de s'approprier des outils pédagogiques existants utilisables au quotidien et d'en élaborer d'autres.

ANNEXE N°13 Déroulé séance 1: la maîtrise la langue orale dans toutes les disciplines

Séance 1 : interdegré

01/12/2016

1. Présentations croisées

Identité, lieu d'exercice, à quoi sert l'oral en classe ?

2. Observation de 3 vidéos et analyse selon la méthode de Fandin et Picard

Cours d'Anglais en classe de 4ème (neop@ass) – Enseignante débutante: *situation de conflit*

Cours de CM1/CM2 (réseau Volmar): *Les élèves ont eu à se rappeler d'une poésie par groupe et à l'écrire sur une feuille. Ils passent au tableau pour la réciter*

3. Travail de groupe sur un corpus de textes/ documents avec un défi (Groupes 1^{er} / 2nd degré)

Groupe 1: Extrait CECRL / doublage d'une série

Défi : Présenter les deux textes en deux langues (traduction « simultanée »)

Groupe 2: Évaluation par les pairs + grille

Défi : Présenter sous forme de débat sur la faisabilité de la méthode proposée (un pour / un contre)

Groupe 3: Place de l'oral dans l'école + grilles

Défi : Exposé à plusieurs avec le plus de questions possibles aux auditeurs

4. Bilan

5' pour écrire une question, un problème qu'on se pose sur l'oral en classe.

Discussion collective → problématisation

Comment faire pour analyser sa propre classe du point de vue des interactions orales ???

→ observations, enregistrements

Calendrier

Pistes de travail : l'évaluation, faire parler les élèves, gérer la classe, élaborer une progression sur l'oral ...

Intersession : rapide bilan de cointervention

ANNEXE N°14 CFG blanc : évaluation de l'exposé oral du rapport de stage d'élèves de 3ème tremplin

2 enseignantes : anglais et SVT

4 élèves de troisième tremplin (15 jours classe / 15 jours entreprise) : 20' d'entretien et 10' de bilan/évaluation

Exposer le contenu d'un dossier écrit sur leur stage.

Utilisation d'une grille nationale qui date de 3/4 ans

Ce qui ressort comme difficultés pour les élèves :

-poser son regard, ne pas fuir

-gestes nerveux

-timidité

-volume sonore faible

-justifier un point de vue → arrive souvent avec les questions

Questions qui déclenchent la parole :

-j'aime/j'aime pas ...

-je suis bon pour faire ...

Idées / questions pro :

Sur l'oral

- faire les élèves s'écouter, se voir ?
- travailler le volume
- ambiance sonore

Sur la pratique pro :

- Dans une évaluation par compétence, doit-on émettre un avis sur une compétence non évaluée ?
- Dans une appréciation, peut-on ne mettre que des choses positives ?

ANNEXE N°15 Déroulé séance 2: la maîtrise la langue orale dans toutes les disciplines

1. Comment faire parler les élèves ?

Situations favorables / défavorables à la prise de parole

Cf. vidéo de cycle 3 néop@ss (W de groupe vs conseil de classe)

Dimension productive / dimension constructive

L'exposé comme « production » / les compétences linguistiques utilisées pour « exposer »
Idem pour la récitation

2. Évaluation :

- Expérience de Thomas + moi
- Présentation de Marthe (préparation des élèves de 3ème à la présentation orale de leurs EPI)
→ Comment construire, mettre en place et exploiter une grille d'évaluation de l'oral ?

Timing : conception / passation / exploitation → planifier

Méthode : construire un outil utile et utilisable dans une situation adaptée. Penser à l'ergonomie : papier / numérique ; simple à compléter ...

Consignes, explicitation : travailler (écrire?) des formulations compréhensibles par les élèves et conforme aux attentes de l'institution

Travail 1 : Quelles situations peuvent être propices à une évaluation de l'oral ?

- doc d'acc C3 et 4

Travail 2 : un cahier des charges pour une grille d'évaluation (en fonction d'une situations?)

Travail 3 : en lien avec les programmes, pour un niveau et une situation, réaliser une grille

- fournir les programmes de cycle 3 et 4
- utilisation des ordinateurs

ANNEXE N°16 Réponses des stagiaires professeurs de collège à la question finale de la séance 1 de la formation sur l'oral

Questions des stagiaires	Thèmes					
	Gestion du temps	Place dans la progression	Faire parler les élèves	Évaluation	Outils	Valoriser les élèves
La gestion du temps ? Comment faire pour faire parler tous mes élèves ?	0,5		0,5			
Question pratique : je dois toutes les semaines faire des évaluations orales. Comment je fais si je pense pas être partout à la fois ?	0,5			0,5		
Comment développer l'oral chez les élèves introvertis, réservés ...			1			
Quelle doit être la durée moyenne qu'un élève devrait travailler l'oral par semaine / par mois etc .. pour progresser ?		1				
Comment créer un environnement propice à un oral construit que ce soit avec des élèves timides et des élèves qui ne prennent pas l'oral au sérieux ?			0,5		0,5	
Comment adapter les outils existants (surtout en FLE) ?					1	
Comment amener les élèves de l'écrit à l'oral ?					1	
Comment valoriser les élèves avec la compétence orale ?						1
Comment devons nous donc évaluer l'oral ? → quels critères → à quels moments de l'apprentissage				1		
Comment valoriser cet exercice ?						1
L'oral peut-il être un enseignement à part entière ?		0,5			0,5	
Comment évaluer les élèves à l'oral ? Grille d'évaluation, items à compléter ou notation ? A quelle fréquence ? Nombre d'évaluation ?				1		
Enseigner l'oral est-il obligatoire ?		1				
Comment instaurer un séance d'oral dans un séquence ?		1				
Comment faire une évaluation orale lorsque la classe n'est pas en silence ? Comment je peux faire 25 évaluation dans une heure ?	0,5			0,5		
Un élève refuse de parler en public .Comment pourrais-je le motiver à parler ?			1			
	1,5	3,5	3	3	3	2

Autorisation DE CAPTATION Personne majeure

Vu le code civil, en particulier son article 9,
Vu le code de la propriété intellectuelle.

NOM, Prénom

Durant la journées du 1^{er} décembre 2016, vous serez filmé lors d'une formation au collège Volmar de Saint-Laurent du Maroni réalisé par les formateurs académiques pour l'éducation prioritaire.

Ces captations seront des œuvres de l'esprit réalisées sous l'autorité du rectorat de la Guyane, personne morale de droit public, qui exercera l'intégralité des droits attachés aux œuvres réalisées. Elles demeureront la propriété du rectorat de la Guyane, et ne pourront donner lieu à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. Les œuvres ainsi réalisées ne seront accompagnées d'aucune information susceptible de porter atteinte à votre réputation et à votre vie privée. L'exploitation et la conservation des images se feront avec votre présent accord, exclusivement dans les conditions définies ci-dessous.

Vous garantissez ne pas être lié par un contrat exclusif relatif à l'utilisation de votre image, de votre voix ou de votre nom. Aucune rémunération ou contrepartie de quelque nature que ce soit ne vous sera accordée. Cette acceptation expresse est définitive et exclue toute demande de rémunération ultérieure.

Votre image et votre voix seront fixées sur un support permettant sa diffusion et sa reproduction telle que définie ci-dessous.

Exploitation	Durée : 5 années
Représentation	- Non commerciale à but pédagogique ; - Représentation lors des sessions de formations des enseignants de Guyane en présentiel et à distance.
Conservation	Support Numérique : 5 années Durée :

Je soussigné Mme/M
demeurant.....

.....
reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus et autorise l'autorité à me filmer et utiliser mon image et ma voix dans les conditions définies ci-dessus.

Fait à, le

Signature

ANNEXE N°18 Transcription échanges lors de la formation sur l'oral (3'20): analyse vidéo décrire/interpréter

FOR si l'idée c'est de faire parler les élèves OK: on bosse là-dessus (.) heum
il s'passe quoi ? (1.1)

ST1 [inaud.]

ST2 [inaud.]

ST1 c'est elle qui parle et elle dit à l'élève de répéter à ses camarades=
FOR =quel élève ?

ST1 c'est l'élève qui est au tableau

FOR le rapporteur il parle et elle lui demande de répéter (.) est-ce qu'il
parle beaucoup ?

ST1 non=

ST2 =en fait elle demande aux autres élèves de l'aider (0.8)

FOR voilà (1.5)

TEC elle demande de l'aider ou elle pose les mêmes questions aux autres élèves
(1.0) parce que je la vois pas vers l'enfant au tableau pour essayer de
l'aider à (.) à s'exprimer (1.5)

ANG ben si l'objectif c'est heu: pas un jugement que:=

FOR =hm hm [on va y venir à: tout ce qui est analyse]

ANG [si l'objectif c'est:::] de faire parler les
élèves heu là: je trouve que la prof elle prend beaucoup de place par
[rapport heu]

FOR [on verra après] ces questions là (.)

ANG OK

FOR l'idée c'est (.) qu'est-ce qu'elle a FAIT (0.5) qu'est-ce qu'elle a
fait heu: elle a fait heu: voilà elle a:: (0.6)

XXX (inaud.)

XXX (inaud.)

FOR elle demande à des élèves de se calmer (.) c'est vrai qu'elle le fait
aussi (1.8)

ANG elle propose aux élèves de s'exprimer en levant la main (.) j'imagine=

FOR =hm hm (1.5)

TEC je pense que celui qu'elle (inaud.) c'est qu'il lève pas la main et a
fortiori

...

FOR lequel ?

TEC celui à qui elle dit heu d'arrêter parce que ...moi c'est ce que je
comprends

FOR houai, peut-être

...

FOR OK (0.5) si on regarde maintenant à essayer d'interpréter (1.0) il y a
plusieurs choses qu'on peut interpréter hmm (1.0) la première c'est la
modalité de travail (.) elle a choisi une modalité (1.) heu: en groupe
(2.1) puis mise en commun par un rapporteur (.) à votre avis pourquoi elle
fait ça (2.5)

TEC: je pense que les groupes étaient structurés de manière qu'il ait un
animateur ou un:: responsable de groupe je sais (.) après c'est à lui de
(.) restituer de valoriser

ANG: c'est une façon peut-être de canaliser heu:: le la prise de parole comme
ça elle s'assure qu'il y a pas dix élèves qui parlent je ne sais pas

FOR: on pourrait faire un travail spécifique sur les travaux de groupe je suis
pas convaincu que le travail de groupe ça contribue à canaliser je sais
pas ce que vous en pensez=

ANG: =désigner un rapporteur

FOR: ah désigner un rapporteur c'est autre chose (.) OK

ANG: c'était ça ta question (.) pourquoi est-ce qu'elle heu de nommer un
[rapporteur]

FOR: [d'accord OK]

TEC: à mon avis si elle a choisi un rapporteur il y avait peut-être d'autres missions qui étaient confiées aux élèves du groupe (1.9)
FOR: peut-être oui REF//
REF: peut-être aussi c'est pour évaluer le (.) le rapporteur et que au fil du: je sais pas si c'est un trimestre au fil du mois si il y a des travaux comme ça en fait elle réussi à évaluer heu tous les élèves à l'oral

ANNEXE N°19 Transcription échanges lors de la formation sur l'oral (5'03): interprétation, dilemmes, alternatives

FOR: pourquoi est-ce que (.) sur une situation comme ça elle va interroger un élève plutôt timide parce qu'il se révèle plutôt timide (.) on est d'accord (1.1) pourquoi elle fait ça//

XXX: (inaud.)

STE: si elle l'interroge alors qu'il est timide c'est une occasion pour lui de (.) s'exprimer de passer devant un grand groupe et si c'est de lui-même qu'il a voulu venir c'est une façon de la valoriser

ANG: moi je trouve pas qu'il soit timide

FOR: je triche un peu parce que dans les entretiens d'autoconfrontation sur ce film-là l'enseignante exprime très clairement qu'elle l'a envoyé au tableau parce qu'il est timide et que: il a du mal à s'exprimer et que: voilà on a pas le temps de regarder ça mais (.) selon vous est-ce que ça fonctionne ? est-ce que à votre avis (.) du point de vue de ces::: compétences de prise de parole devant un grand groupe qui par ailleurs est: apparemment tous le monde est prêt à répondre dans cette classe est-ce que là elle a réussi est-ce que ça fonctionne quoi

ANG: est-ce que c'est pas traumatisant=

FOR: =sans aller jusqu'au traumatisme mais est-ce que ça contribue à développer des compétences orales chez l'élève

TEC: moi j'ai le sentiment qu'elle laisse pas suffisamment de temps pour ses élèves (inaud.) mais heu elle est toujours dans le dialogue

ANG: enfin elle cherche quand même une solution par rapport à cet élève-là=

FOR: =donc la question du temps (.) c'est à dire qu'à un moment donnée au lieu de lui laisser du temps (.) ce qu'elle aurait pu faire

TEC: lui donner du temps ou essayer de l'aider lui en essayant de voilà de: d'échanger avec lui plutôt qu'avec les autres puisque c'est lui qui a priori est [évalué]

FOR: [hm hm]

TEC: qui est censé rapporter le travail du groupe d'échanger avec lui non elle va (.) questionner les autres de la classe=

FOR: =pourquoi elle fait ça à votre avis//

STE: pour ne pas le laisser heu: SEUL face à des choses qu'il ne sait pas dire ou des mots qu'il ne sait pas dire (.) pour étayer en fait par ses camarades

FOR: ouais

TEC: il devient spectateur alors dans ces cas là

STE: oui mais au moins il ne reste pas frustré je sais pas ce qu'il [faut dire]

TEC: [oui mais]

si elle échangeait [avec lui]

ST1: [mais ils] ont échangé hein il ont vraiment échangé elle lui a dit dis à tes camarades ce que tu viens de me dire c'est ce que j'ai [retenu] elle lui dit de parler plus fort ou=

REF: [ouais]

FOR: =au début il y a un petit échange ça dure pas très longtemps et ensuite vous avez vu sur la fin de la vidéo elle reprend la main quand même::: elle reprend la main en disant et là qu'est-ce qu'on met pourquoi (.) pourquoi elle fait ce choix là à votre avis (2.5) pour faire avancer le cours hein parce qu'à un moment donné non bref elle considère que ça a duré assez de [temps] à son goût faut que ça avance (0.9)

XXX: [ouais]

TEC: est-ce que c'est le bon choix (.) un enfant qu'elle explique qui était timide réservé i veut bien faire la démarche d'aller heu présenter quelque chose et on::: lui coupe l'herbe sous le pied et [après: on:::]

FOR: [on peut se poser la question]

TEC: (inaud.)

FOR: alors du coup hm hm du coup sur les critères bon on a à la fois bon on va passer à un troisième niveau c'est la question des::: des choix qu'elle fait: finalement heu: par exemple heu hm finalement elle a fait des choix (.) faire avancer le groupe (1.5) ou heu ou quoi (3.0)

ANG: laisser à l'élève la possibilité de s'exprimer

FOR: voilà c'est ça mais elle en a fait d'autre avant (5.2)

UPE: interroger l'élève

FOR: voilà (0.5) donc (.) c'est quoi c'est quoi l'alternative on avait dit peut-être heu::: mettre en confiance en responsabilisant peut-être et d'un autre côté qu'est-ce qu'on risque// (3.7)

ANG: une frustration

FOR: une frustration une (inaud.) liée à une situation compliquée (3.1) c'est des critères en balance quoi le groupe l'individu la question de valoriser mais peut-être en même temps peut-être mettre en difficulté

TAC: non je suis désolé elle le met en situation de le dévaloriser puisqu'elle est déjà devant l'enfant elle estime qu'il est en difficulté

FOR: je suis pas trop pour juger parce que c'est compliqué quand même

TEC: (inaud.)

FOR: peut-être que ce qu'elle a voulu faire c'est ça (1.2) peut-être qu'elle a voulu le valoriser l'élève (0.9) c'est ce qu'on disait au départ c'est-à-dire oui il lève pas souvent le doigt=

TEC: =je peux pas laisser dire qu'on va valoriser un élève en disant devant tout le monde voilà il est timide il sait pas parler devant du monde et cetera mais c'est pas ça (0.3) on enfonce plus l'enfant

FOR: hum: (1.1) OK alors juste un petit point rapide sur la question des alternatives justement TEC sur la question des alternatives c'est à dire comment elle aurait pu faire autrement (1.1) comment elle aurait pu faire autrement alors dans l'idée par exemple de (1.0) faire avancer un élève plutôt timide qui a du mal à s'exprimer sur un (.) sur une situation comme ça qu'est-ce qu'elle aurait pu faire d'AUTRE// (4.2)

BEA: faire présenter à deux

FOR: BEA oui faire présenter à deux

NAT: proposer une tâche moins::: (.)

THI: complexe

BEA: moins complexe ouais

ANG: c'est à dire peut-être seulement répéter

NAT: mais en plus elle le fait passer en premier

FOR: ouais OK

NAT: alors qu'il avait pas confiance en lui

TEC: les élèves timides on devrait les entraîner? avant en situation pour [pouvoir]

FOR: [il y a] peut-être un autre truc aussi qui a pu mettre l'élève en difficulté c'est qu'elle a montré l'image (.) à tout le monde du coup heu: finalement heu

NAT: tout le monde a réfléchi

FOR: tout le monde a vu la réponse (.) si il y avait que lui qui étaient susceptibles de répondre peut-être que ça l'aurait moins stressé (0.5) peut-être je sais pas (3.0) OK d'autres idées (0.5)

NAT: le faire venir avec son groupe

FOR: voilà on avait dit à deux mais même à plus:

TEC: en allant encore plus loin dans ce sens là, peut-être que lui aurait pu présenter lui-même à son groupe

FOR: dans l'idée de s'entraîner quoi/

TEC: (inaudible.)

FOR: finalement l'alternative ce serait de préparer la prise de parole devant un grand groupe